

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir KOP TEYAP Projesi

“Vermikompost Üretimi ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz”

F. Şüheyda HEPŞEN TÜRKAY¹

Mustafa KAN²

Arzu KAN³

İlker TÜRKAY⁴

Özet

Bu projenin temel amacı ilimizdeki tarımsal üreticiler için vermicompost üretim ve kullanım eğitimleri vermektir. Vermikompost üretimi ülkemizde yeni bir tarımsal faaliyet ve ticari bir sektör olup, üreticiler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Vermikompost; solucan ilavesi ile tüm organik atık ve artıkların aerobik dönüşümü sonunda elde edilen son ürünü (solucan gübresi) ifade etmektedir. Solucan gübresi dünyada ve ülkemizde ekonomik değere sahiptir. Bu projenin 2 amacı vardır; (i) vermicompost üretimi, kullanımı ve faydaları konularında teorik ve uygulamalı eğitimler vermek, (ii) gelişmiş ülkelerde üretimi ve kullanımı yaygın olan vermicompostun ülkemizde de benimsetilmesi yoluyla ekolojik dengeyi gözetebilen ve tarımsal sürdürülebilirliği sağlayabilen yeni bir uygulamanın yaygınlaştırılması ve üretimde kullanılmasının önünü açmaktır. Projenin özel hedefleri; özellikle kırsalda yaşayan kadınlarımızın ve kadın çiftçilerimizin potansiyellerini gösterebilmeleri, üretimi kolay ve girdi maliyeti düşük olan alternatif ve üstün nitelikli bir ürünün üretimini sağlayarak aile bütçesine katkıda bulunabilmelerini sağlamaktır. Köyden kente göç eden gençlere, köyde tarımsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için alternatif bir sektör ve çalışma konusu sunmak da projenin hedefleri arasındadır. Bu sektörün yatırımcılardan gördüğü büyük ilgi sonucu açığa çıkan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi projemizin bir diğer hedefidir. Çalışmaların ekonomik boyutu değerlendirilerek ekonomik sürdürülebilirliği incelenecektir. Kimyasal gübre ve ilaç kullanım miktarları düşürülerek gıda güvenliği, toprak sağlığı ve insan sağlığı açısından fayda sağlanmasının yanı sıra verilecek eğitimler vasıtasıyla bu konudaki farkındalığın artırılması sağlanacaktır. Vermikompostlar; organik tarımda alternatif bir gübreleme materyali olarak oldukça büyük önem taşıdığından, ilimizde ekonomik olarak ticareti yapılmayan organik tarımın teşvik edilmesi sağlanacaktır. Bölgede bitkisel ve hayvansal organik atığı olan üreticilerin atık materyallerini düşük maliyetle değerlendirebilmeleri ve üstün nitelikli bir geri dönüşüm sağlayabilmeleri için bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, bölgede 7 merkezde teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Eğitimlerini tamamlayan başarılı ve istekli katılımcılara teşvik amaçlı solucan sistemleri, solucan ve portatif seralar hibe edilmiştir. Proje 176.000 TL ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Bununla birlikte bu proje KOP bölgesine dahil olan, başta Yozgat olmak üzere, diğer illeri kapsamak üzere genişletilecektir.

Anahtar Kelimeler: Vermikompost, Vermikompost Üretimi, Vermikompost Eğitimi, KOP, KOP TEYAP

Ahi Evran University Kırşehir KOP TEYAP Project

“We’re Teaching Vermicompost Production and Use, and besides Breathing Life into Our Soil and Economy”

Abstract

¹ Dr. Öğretim Üyesi, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, suheda.turkay@ahievran.edu.tr

² Dr. Öğretim Üyesi, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, mustafa.kan@ahievran.edu.tr

³ Dr. Öğretim Üyesi, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, arzu.kan@ahievran.edu.tr

⁴ Öğretim Görevlisi, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,

ilker.turkay@ahievran.edu.tr

The main objective of this project is to provide vermicompost producing and use trainings for agricultural producers in the region. Vermicompost production is a new agricultural activity in our country and it is a commercial sector and attracts a lot of interest from producers. Worm-fertilizers have economic value in the world and in Turkey. The project has two objectives; (i) to provide theoretical and practical training for vermicompost producing, use and benefits; (ii) to disseminate a new application that can provide ecological balance and agricultural sustainability through the adoption of vermicomposting, which is common in developed countries. Specific objectives of this Project are to contribute to the family budget by providing the opportunity to use and display the potentials of women and women farmers living in rural areas and to produce an alternative and superior quality products that are easy to construct which is low in input cost. It is aimed to present an alternative sector and working area for young people who increasingly migrate to the cities from their home villages, so that they can continue their agricultural activities in their villages. Hence, the vermicomposting activities and its occasioned sector have great interest by the investor, an information pollution occurred and one of the targets of this project to prevent this unfavorableness. Economic sustainability will be examined by assessing the economic dimension of this work. The use of chemical fertilizers and medicines should be avoided from the point of view of cost and human health, and at the same time awareness for soil and water pollution should be increased. As vermicomposts are very important as an alternative fertilizing material in organic agriculture, we will encourage organic agriculture which is not economically traded in our country. This project was supported by the KOP Regional Development Administration with 176.000 TL. The project will be expanded to include the cities in the KOP region, especially Yozgat.

Key Words: Vermicompost, Vermicompost production, Vermicompost training, KOP, KOP TEYAP

Giriş

Vermikompost organik materyallerin solucanlar ve mikroorganizmalar vasıtasıyla kompostlanması sonucu elde edilen organik toprak düzenleyici, gübreleme ve bitki koruma amaçlı kullanılabilen bir kompostlanmış materyaldir. Toprak organik maddesi toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Sürdürülebilir toprak sağlığı açısından toprak organik maddesi varlığı son derece önemlidir.

Ülkemiz tarım toprakları uzun yıllar süregelen kimyasal gübreleme ve ilaçlama uygulamaları dolayısıyla kirlenmiş, yorulmuş ve organik madde içeriklerini kaybetmiştir. Aynı zamanda ürünlerimizde gıda güvenliğinden uzaklaşmıştır. Son yıllarda organik gübreleme, iyi tarım uygulamaları, organik tarım ve güvenli gıda ve çevre kirliliği konularında bilinç düzeyi artmaya başlamış olsa da çok yakın zamanda organik gübrelemenin önemi vurgulanmaya başlanmıştır. Ülkemiz tarım politikalarında da kademeli olarak organik gübrelemeye geçiş süreci başlatılmış bulunmaktadır. Solucan gübresi ve solucan yetiştiriciliği bu hususta önem kazanmıştır.

Her ne kadar tarım topraklarımızın organik madde seviyesi çok düşük olsa da ülkemiz bitkisel ve hayvansal organik atık materyallerce oldukça zengindir ancak açığa çıkan organik atıklar değerlendirilememektedir. Oysa organik atıkların değerlendirilmesi ile çevre kirliliği oluşturan atıklar ortadan kaldırılmış ve topraklarımız için organik gübreler elde edilmiş olacaktır.

Tüm dünyada organik atıkların değerlendirilmesinde en yaygın bilinen ve kullanılan yöntem aerobik sıcak kompostlama (geleneksel kompostlama) yöntemidir. Organik gübreleme materyallerinin elde edilmesi için önemli bir yöntem olmakla beraber bu yöntemin yığın sıcaklığının yükselmesiyle yararlı mikroorganizma popülasyonlarının düşmesi, kompostlama süresinin uzunluğu, kötü koku problemleri, böcek ve kemirgenlere karşı çekicilik ve yeraltı sularının kirlenmesi gibi bazı dezavantajları da bulunmaktadır.

Vermikompostlama ise geleneksel kompostlama yönetiminin dezavantajlarını bertaraf eden ve kompostlanmış materyale toprak ve tarımsal açıdan üstün özellikler katan alternatif bir kompostlama yöntemidir. Bunun yanı sıra toprak ve çevre sağlığının yanı sıra vermikompost ticari bir ürün olarak ekonomik bir değere sahiptir. Vermikompostlama, tarım sektörü içerisinde yeni bir bölüm

oluşturmaktadır ve ülkemizde son yıllarda fark edilerek üretimi, kullanımı ve ticareti başlamıştır. Bununla birlikte üretim teknikleri ve topraklara uygulanması konusunda çok büyük bir bilgi eksikliği mevcuttur. Vermikompostlama teknikleri konusunda eğitim ve bilgilendirilmeye ihtiyaç vardır. Tüm bunların yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığınca Vermikompost yönetmeliği üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Fakat henüz resmi bir denetim mekanizması ve tabi olunan bir yönetmelik mevcut değildir.

Dünyada ise vermikültür çalışmaları, 17. ve 18.yüzyılda solucanların evcil hayvanların beslenmesinde ve balıkçılıkta kullanılabileceğini gösteren çalışmalardan (Walton, I., 1653; Milocco, 1782) sonra 1881'de Darwin tarafından organik materyallerin parçalanmasında büyük öneme sahip olduğunun tespiti ile başlamıştır. 20.yüzyıla kadar durağan bir süreç geçirilmiş olsa da 1937'de Oliver ve 1942'de Barrett, epijeik solucan türlerinin organik materyallerin dönüştürülmesinde ve vermikompostun bitkisel üretim ve toprak ıslahında önemli fayda sağlayacağını belirterek çiftçilerin vermikompost üreterek kullanmalarını tavsiye etmişlerdir. Bu çalışmaları takiben Avrupa ve Amerika'da vermikültür çalışmaları başlayarak hızlı bir şekilde gelişmiştir. Vermikomostlama 1974'te Almanya'da ve 1970'lerin sonunda amerika'da biyokatıların değerlendirilmesinde dahi kullanılmaya başlanmıştır. Vermikültür teknolojileri Amerika'da 1937 eyalet yasası kapsamında 1978'de yapılan değişiklik ile tarım yasasına dahil edilmiştir (EPA, 1980). 1980'lerin başlarında Avrupa devletleri tarafından vermikompost üretimi ve bilimsel araştırmaları desteklenerek yaygınlaştırılması sağlanmıştır.

Ahi Evran Üniversitesi bölgemizde tarım alanında öncü olmayı ve ülkemiz genelinde ise vermikültür teknolojilerinin merkezi olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde örnek vermikompostlama tesisine sahip olan ve sürekli eğitim merkezinde eğitimler düzenleyen ilk üniversitedir. Üniversitemizde ülkemizde ve bölgemizde üreticilerimizin kapasitelerinin artırılması, yeni girişimcilerin bilgi yönünden teşvik edilmesi, kırsal ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve solucan kültürünün yaygınlaştırılması, üreticilerimizde farkındalık oluşturulması ve bilimsel katkı sağlanması konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Bu bildirinin konusu, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan, Ahi Evran Üniversitesi'nin KOP Bölge İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın proje ortağı olduğu, doğru vermikompostlama teknikleri ve uygulanmasının öğretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla bölgemizde ve ülkemizde tek örnek olan bir projedir.

Projenin 2 temel amacı vardır; (i) Vermikompost üretimi, kullanımı ve faydaları konularında teorik ve uygulamalı (demonstrasyon çalışmaları ile) eğitimler vermek, (ii) Ülkemizde yeni olan bu sektördeki bilinç düzeyini artırmak, bilgi kirliliğinin önüne geçmek, vermikompost üretimi ve kullanımını teşvik etmek, çiftçilerin ve girişimcilerin önünü açmaktır.

Materyal ve Metot

Proje, 5 ana faaliyetten oluşmaktadır;

1. Faaliyet: *Duyuru ve Tanıtım*. Proje başlangıcında 7 ilçe merkezinde verilecek eğitimlerin tanıtım ve duyurusu için 2.000 adet broşür hazırlandı.

GTHB Kırşehir İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri koordinasyonu köy muhtarlarına ve önder çiftçilere proje kapsamında verilecek eğitim hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlendi ve broşürler dağıtıldı.

Şekil 1. Broşür ve posterler

2. Faaliyet: *Teorik Eğitim*. 2018 Mart-Nisan-Mayıs aylarında yapılan teorik eğitim Akçakent (21 köy), Akpınar (23 köy), Çiçekdağ (43 köy), Boztepe (13köy), Mucur (44 köy), Kaman (41 köy), ve Merkez (50 köy) olmak üzere 7 ilçede düzenlenmiştir. Her ilçede 3 gün toplam 24 saatlik teorik ders verilmiştir ve teorik eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılmıştır.

Şekil 2. İlçe merkezlerinde düzenlenen teorik eğitimler

3. Faaliyet: *Vermikompost Üretimi Uygulamalı Eğitim*. Eğitimini tamamlayan üreticiler arasında yapılan değerlendirmeye göre 14 üreticiye (her ilçeden 2 kişi) içerisinde 2.000 adet *Eisenia fetida* türü solucan içeren 1m³'lük üniteler içerisinde solucanlı örnek vermikompost üretim sistemi kurulmaktadır.

Şekil 3. Katılımcılara verilen *Eisenia fetida* türü solucanlar

İki gün olarak planlanmış uygulama eğitiminin birinci günü teorik eğitimi takiben, örnek vermikompost üretim tesisi kurulmasını içeren 1 gün uygulamalı ve demonstratif eğitim olarak gerçekleştirilmektedir.

Şekil 4. İlçe merkezlerinde düzenlenen demonstrasyon çalışmaları

Katılımcılar kendi arazilerinde kendi ürettikleri vermicompostları uygulayarak bitkisel üretimdeki etkileri görebilmeleri için portatif sera kurulumları yapılacaktır. Demonstrasyonlara tüm katılımcılar iştirak edebilecek, sistemin kurulum ve kullanımını görebileceklerdir. Her ilçede kurulan örnek tesisi tüm yöre halkının ziyaret ederek görmesi hedeflenmektedir.

Şekil 5. Manuel vermicompost üretim sistemleri ve portatif seralar

4. Faaliyet: *Vermikompost Kullanımı Uygulamalı Eğitimi*. 7 ilçede 2018-Mart ayında sistem kurulumu yapılan kişilere 1'er günlük teknik inceleme gezisi düzenlenerek üretilen vermicompostların bitkisel üretimde toprağa uygulanması gösterilecektir. Toprak uygulamasında üretilen vermicompostların kullanıldığı fide dikimleri yapılacaktır. Aradaki farkı çiftçinin görebilmesi için demonstratif amaçlı portatif seralarda vermicompostlu ve vermicompostsuz fide dikimleri yapılacaktır.

5. Faaliyet: *Proje Ortakları ve Eğitim Katılımcıları İle Birlikte Kapanış Toplantısı*. 2018-Haziran ayında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesinde düzenlenecek olan bir tarla günü sunumu ile katılımcıların katılım belgeleri verilecektir. Sunumda eğitim alan çiftçiler kendi ürettikleri vermicompostla yetiştirdikleri ürünleri sunacaklardır. Proje, Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı ile proje son bulacaktır.

Sonuç

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün misyonları içerisinde yer alan insanımızın doğal dengeyi koruyarak güvenilir gıda ile buluşmasına öncülük edilmiş; üreticilerin kimyasal gübrelerin toprak üzerindeki olumsuz etkilerini fark etmelerini sağlamak, kimyasal gübre kullanımını alternatif gösterilerek azaltmak ve il genelinde vermicompost üretiminin ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlanmış; organik tarıma yönelecek üreticilere alternatif girdi kaynağı sağlaması ve kimyasal gübrelerle kirlenen toprak yapısını düzeltmeye yönelik bir metot sunulmuş; çiftçilerin kimyasal gübre ve ilaçtan uzak durarak daha organik ve çevreci (toprak ve insan sağlığı için) üretim yapabilmeleri için alternatif ve üstün nitelikli bir organik gübre yapımını öğrenmeleri ve kullanmalarını sağlanmış; kadın çiftçilerin kendi potansiyellerini kullanabilecekleri ve aile bütçesine katkıda bulunabilecekleri bir çalışma alanı sunulmuş; kırsalda yaşayan gençlere ve girişimcilere yörelerinde çalışabilecekleri yeni bir sektörün

tanıtımının yapılmış; bölgede bu amaçla solucan ve solucan gübresi üretimi yapacak mikro ölçekli ticari işletmelerin teşvik edilmiştir.

Eğitim sonunda hak kazanan 14 katılımcıya verilmiş olan solucan, üretim sistemi ve seralar, bu sektörde yer almak isteyen çiftçilerimiz için bir başlangıç desteği olacaktır. Bu teşvikle sektöre bilinçli katılımcılar kazandırılarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacaktır.

Kaynaklar

Barrett, T.J. 1942. Harnessing the Earthworm. Faber and Faber, London.

Darwin, C.R. 1881. The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms, with Observations on Their Habits. Murray, London.

Edwards, C.A., and Neuhauser, E.F. 1988. Earthworms in Waste and Environmental Management. SPB Academic Publishing, the Hague, the Netherlands.

Edwards, C. A., Arancon, N.Q, Sherman, R., 2011. Vermiculture Technology, Earthworms, Organic Wastes and Environmental Management. CRC Press, Taylor and Francis Group.

EPA, 1980. Compendium on Solid Waste Management by Vermicomposting. Municipal Environmental Research Laboratory Office Of Research And Development U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati, OHIA, 45268.

Milocco, A. 1782. Della maniera di nuticare e di far propagare le galline. In: Il gentiluomo coltivatore. Venezia, 10, 3–16.

Oliver, G.S. 1937. Our Friend the Earthworm. Gardener's Book Club, Volume 8, California.